

TUPROKNING KIMYOVIY XOSSALARI XAKIDA

RAXMATULLAYEVA NASIBA SALIMDJANOVNA

CAMARKAND VILOYATI ALOXIDA TA'LIM EXTIYOJLARI BULGAN ZAIF
KURUVCHI BOLALAR UCHUN IXTISOSLASHTIRILGAN 60-SONLI "NURLI
MASKAN MAKTAB INTERNATI BIOLOGIYA FANI UKITUVCHISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7084335>

Tuproq qatlamlaridan kapillyar naylar yordamida namlikni yuqoriga ko'tarilishiga tuproqning kapillyarligi, deyiladi. Tuproqning donadorligi kam bo'lsa, u kam g'ovakli va kapillyarlarga boy hisoblanadi, demak suvning ko'tarilish darajasi ham yuqori. Tuproq donadorligi yirik bo'lsa, suvning pastdan yuqoriga ko'tarilishi tezroq kechadi, ammo juda yuqoriga ko'tarila olmaydi.

Tuproq kapillyarligining yuqori bo'lishi gigiyena jihatidan talabni qondirmaydi, chunki bunday tuproqlarga uy fundamentini qurish noqulay hisoblanadi. Binolar loyihalananayotgan vaqtda tuproqning bu xodisasi hisobga yulinmasa, unda imoratlar qurilib bitgandan so'ng uning podval xonalariga suv sizilib chiqib noqulay sharoitlarni keltirib chiqaradi.

Masalan, yer qimirlash oqibatida yangi loyihalar asosida Toshkent shahri qayta qurilib, uning qiyofasi juda o'zgarib ketdi. Ammo, shoshqaloqlik bilan qurilgan juda ko'p bino- larning podval xonalarini suv bosgan, u yerda chivip, kalamushlari suzib yurganligini kuzatish mumkin, bular aholining noroziliklarini keltirib chiqarmoqda. Bu tuproqni kapillyar xossalarini o'rganmay bajarilgan ishlar oqibatidir.

25-jadval

Tabiiy toza va endemik rayoi tuproqlarida mikroelementlarning miqdori

Mikroelementlar	Toza tup- roq og'irli- gigam nisba- tan %	1 Endemik tuproq (rayon)			
		mutlaq qu- ruq tuproq- da, mg/kg	yetarli emas	normadagi holat	ortiqcha
yod	5—10-4	5,0	2—5	5—40 400—	40
Marganes	8,5—10-?	850	400	3000	3000
Kobalt	8,0—10-4	8 0	2—7	10—30	30
Mis	2,0—Yu-3	2o;o	6—15	15—60	60
Rux	5—Yu-3	50	30	30—70	70
Molibden	yu-4	3	1,5	1,5	

Bor	1, Yu-3	10,0	3—6	6—30	30
Stronsiy	3,5—10-2	350	600	600	600—1000
Ftor	2D0-2	200	250	250	2000

26-jadval

Toza tuproqning tabiiy tarkibi (mutloq quruq tuproq) (Ye. I. Goncharuk)

Tuproq tarkibining nomi	Tuproqning og'irli- giga nisbatan mod- dalar, %
Oksigen	49,13
Kremniy	26,0
Temir	4,20
Kalsiy	3,25
Kaliy	2,35
Natriy	2,40
Karbon	0,35
Xlor	0,20

TUPROQ TARQIBINING GIGIYENA JIXATDAN AHAMIYATI

Har qanday tuproq tarkibida organik, noorganik va mineral birikmalari, shuningdek tuproq eritmalari, havosi, mikroorganizmlari mavjud.

Tuproqqa gigiyena nuqtai nazardan baho berish uchun sanitariya vrachi uning tabiiy tarkibini yaxshi bilishi kerak. Tuproqning noorganik moddalari asosan kristalli silisli tuproqlaridan yoki kvarsdan iborat bo'lib, ular 60—80 foizni tashkil qiladi. Tuproqning mineral qismi asosan alyumosilikatdan iborat bo'lib, ular dala shpati, xlorit shaffof minerallar va boshqalardan tashkil topgan.

Tuproq tarkibida alyumosilikatlar va silisli tuproqlaridan tashqari Mendeleev sistemasida keltirilgan elementlarning hammasi uchraydi. Ba'zi bir gigiyena ahamiyatiga ega bo'lgan elementlar jadvalda ko'rsatilgan.

Bu mikroelementlar ichida eng ahamiyatlisi — ftor, yod, marganes, temir va boshqalarning tuproqda ko'payib yoki kamayib ketishi — o'simlikda, suvda va boshqalarda qaytariladi, oqibatda kishilar orasida bo'qoq, kariyes yoki flyuroz va boshqa kasalliklarni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham tuproqqa mikroelementlarning miqdori bo'yicha baho berilganda asosan tuproqda ruxsat etilgan elementlar miqdori bilan solishtirib baholanadi.

TUPROQNING ORGANIK MODDALARI

Tuproqning o'zini tabiiy organik moddalari bo'lib (go'min xislotalari, fulvokislotalari), bu moddalar tuproqning mikroorganizmi tomonidan sintez qilinadi, ulardan tashqari tuproqlar uchun begoia organik moddalar — inson faoliyati oqibatida hosil bo'lgan moddalar va o'simlik chiqindilari ham tuproqqa tushadi.

Tuproq tarkibidagi gumus moddasi uning singdirish hajmini yaxshilaydi, fizik xususiyatlarini va hosildorligini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Har bir tuproqning tipida ma'lum miqdorda gumus bo'ladi. Gumusning tarkibi karbonga boydir.

Tuproq tarkibidagi karbonning 2—3 marotaba ortishi uning iflyuslanganligidan darak beradi. Tuproqning organik moddalar bilan ifloslanishi uning epidemiologik xavfliligini bilvosita ko'rsatkichidir.

TUPROQNING NAMLILIGI:

Tuproq namligining gigiyena jihatdan ahamiyati shundaki, viruslar, mikroblar, gijja tuxumlari, bir hujayraliklar va boshqalar tuproqdagi suv bilan harakatga keladi. Tuproqda kechadigan biologik va kimyoviy jarayonlar, shuningdek o'z-o'zini tozalash jarayonlari faqat namlik tufayli sodir bo'ladi.

Tuproqdagi namlik mustahkam bog'langan suyuq va bug' holatida bo'lishi mumkin. Gigiyena nuqtai nazaridan suyuq holatli suv katta ahamiyatga egadir.

Suyuq suv:

tuproq dona zarrachalari yuzasidagi kondensasiyalashgan gigroskopik suv holatida;

tuproq zarrachalarini yuzasida ushlanib qolgan parda suv qolatida;

kapilyar suv holatida;

gravitasion erkin suv holatlarida bo'ladi.

Suvking bu ko'rinishlari tuproqdagi iflosliklarni harakatga keltirishda roli kattadir. Gigroskopik yoki mustahkam bog'langan suv o'simlik ildizi bilan bakteriyalar tomonidan o'zlashtirila olmaydi. Pardali suvni o'simlik ildizlari

uziga shimulmaydi, ammo bakteriyalar tomonidai o'zlashtirilishi mumkin, bu suv tuproqning suvli va tuzli balansida katta rol o'ynaydi, suv shu shaklda pastdan yuqoriga surilib ha- rakatlanishi mumkin.

Kapilyar va erkin gravitasion suv o'simlik va baqteriya- lar tomonidan o'zlashtirilishi mumkin. Demak, tuproqni kimyoviy moddalar, bakteriyalar, viruslar bilan ifloslanishida pardali, erkin va kapilyar suvlarning ahamiyati kattadir.

TUPROQ HAVOSI

27-jadval.

Tuproq havosi miqdorining chuqurligiga nisbatan o'zgarishi

1Tuproq chuqurligi (metrda)	Tuproq havosidagi gaz miqdorlari, %	
	oksigen	karbonat angidridi
0,2	20,0	0,6—0,8
1	19,2	0,9—1,0
2	16,0—19,0	2,9—3,0
3	15,7—16,8	4,1—5,6
6	14,2—15,0	4,2—8,0

Tuproqda havoning aylanib yurishini gigiyenik ahamiyati juda katta. Atmosfera havosi tuproq havosi bilan doimo almashinib turadi. Tuproq havosini sarfi mikrobiologik jarayonlar ta'sirida organik moddalarning parchalanishi oqibatida karbonat angidridi gazini paydo bo'lishi bilan boshqarilib turiladi. Yuqoridagi jadvalda tuproq havosining miqdori berilgan.

Jadvaldagi raqamlardan ko'rinib turibdiki, tuproqning 0,2 metridagi havoning miqdori atmosfera havosi bilan teng. Hattoki 3 metr chuqurlikdagi tuproq havosi tarkibidagi oksigen miqdori 15,7 da 16,8 foiz atrofida aniqlaniladi.

Demak, 3 metr chuqurlikda ham o'z-o'zini tozalash jarayoni, ya'ni organik moddalarning bioximik oksidlanishi bemaol o'tishi mumkin.

Xo'jalik chiqindi axlatlari va hayvon chiqindilari bilan mfloslangan tuproq havosida minerallashuv jarayoni tufayli paydo bo'lgan karbonat angidridi, ammiak, serovodorod va boshqa gazlar ko'p bo'ladi, ular xona qavosiga kirib

odamlarni zaxarlashi mumkin. Demak, tuproq havosini kimyoviy tarkibini o'rganib, uning gigiyenik nuqtai nazaridan baholash mumkin.

TUPROQNING GIGIYENIK LHAMIYATI

Tuproq, darhaqiqat, juda katta laboratoriya. U laboratoriyada doimo to'xtovsiz murakkab kimyoviy biolyugik, fotokimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi. Tuproqda bu jarayonlar oqibatida turli. Organik va noorganik moddalar, hosil bo'ladi. Tuproqda patogen mikroorganizmlar viruslar, oddiy bir qujayrali jonivorlar, gijja tuxumlari va boshqa jonivorlar mavjud. Tuproq chiqindi, iflos suvlarni, axlatlarni, chirindi va boshqalarni zararsiz qolatga keltiradi. Yerning relyefi — joyning iqlimiga, o'simlik dunyosiga, turar-joy- larni loyihalashga, obodonchilikka undan foydalanishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ammo tuproqqa hamma narsalar, jumladan, pestisidlar, mineral o'g'itlar, o'simlik o'stiruvchi stimulyatorlar, yuza aktiv moddalar, polisiklik aromatik karbonsuvlar, sanoat tarxona chiqindilari, xo'jalik chiqindi suvlari, transgyurt tashlandiqlari va boshqalar tashlanadi. Shu tufayli, tuproqning sanitariya holati o'zgaradi. Tuproq yurqyali epidemik va endemik kasalliklar tarqalishi mumkin. Bunday tuproq odamlarning sog'lig'iga putur yetkazishi aniq. Chunki kflolangan tuproqlardan zararli kimyoviy moddalar, «biologik iflosliklar ochiq va yer osti suvlarini, atmosfera havosini, usnmliklarni, qyulaversa kishi organizmini zarar yashashi mumkin.

Bu quyidagi zanjir bo'yicha ifodalanadi:

Tuproq->odam;

Tuproq-suv->od a m;

Tuproq—o'simlik->oda m;

Tuproq—>havo->oda m;

Tuproq->suv- baliq->od a m;

Tuproq—>o'simlik—>hayvon->odam.

Shuning uchun ham tuproqqa iflosliklarni tushishidan muxofaza qilnsh hammaning ishi va burchi.

Yuqoridagilardan quyidagi xulosa chiqadi:

tuproqni turli qattiq va suyuq chiqindilarni tabiiy yo'l bilan zararsiz holatga keltirishning ahamiyati katta;

tuproq yuqumli va yuqumsiz kasalliklarni tarqatuvchi omillardan hiooblanadi;

tuproq agmosfera havosini, ochiq va yer osti suvlarini, o'sitlpK dunyosnni qaytadan kfloslantiruvchi omil;

- tuproq moddalarning tashqi muqitda aylankb yurkxish-sh ta'minlovchi ob'yekt;
- tuproq ham tabiiy, ham sun'iy endemik rayonlarnv paydo bo'lishda va endemik kasalliklarni kelib chiqishida va ularking oldini olishda yordam beradigan asosky omildir.

TUPROQNI IFLOSLANTIRUVCHI MANBALAR

Tuproqning ifloslankshi — inson hayot jarayonining oqibatida xo'jalik va sanoat chiqindilarining kelib chiqishj natijasidir. Shaharlarda, ishchi. posyolkalarida, aholi turar joylarida juda ko'p miqdorda har xil ifloslantiruvchi chiqindi axlat moddalarining tuproqda yig'ilishi natijasida ular kasallik tarqatuvchi maibalarga aylanib qoladi. Iflos- lantiruvchi moddalar ochiq suv havzalarini, yer osti suvlarkni aararlaydi, qishloq xo'jalik ekinlariga tushib ular orqalsh hayzon, odam organizmiga o'tadilar. Qolaversa, tuproqni ifloslannshi oqibatida tashqi muhit ifloslanadi.

Masalan, xo'jalik chiqindilari anaerob sharoitida, havo kirmagan holatda chiriy boshlaydi. Biologik-kimyoviy reaksiyalar oqibatida juda sassiq hidlar, ya'ni serovodorod ammiak, ikdol, skotyul, merkaptan va boshqa zaharli modda- lar hosil bo'ladi, ular atmosfera havosini bulg'atadi. Axlat chiqindilarda faslning issiq kunlarida pashshalar ko'paya boradi, ular o'z navbatida turli infeksisn kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'ladi.

Tuproqni ifloslantiruvchi, kasallik qo'zg'atuvchi mikrofloralarni shartli ravishda uch gruppaga bo'lish mumkin:

Odamlardan ajraladigan va boshqa shaxslarga tuproq, yoki oziq-ovqatlar orqali o'tadigan biologik omil. Bu gruppaga ichak bakteriyalari, bir hujayralilar, geogelmintlar kiradi.

Hayvon chiqindilari bilan ifloslangan tuproq orqalk odamga o'tadigan biologik agentlar.

Patogen mog'orlar, botulizm va boshqa tuproqning tabiiy yashovchi mikroorganizmlari.

Tuproqlarni zaharli moddalar bilan kuchli ifloslanishiga; asosiy sabab sanoat korxonalarining qattiq va suyuq chiqindilari hisoblanadi.

Sanoat korxonalaridan turli zararli moddalar chiqadi: jumladan, rangli metallurgiya sanoatidan — rangli metall tuzlari, mashinasozlik korxonalaridan — siakidlar, berilliy birikmalari, margimush va boshqalar, plastmassa ishlab chiqarish korxonalaridan — benzin, efir, fenol, metilakri- lat va boshqalar; azot sanoatidan — polistirol, xlorbenzol. kanserogen smolalar va boshqalar, syellyuloza — qog'oz ishlab chiqarish sanoatida — fekol, metil spirti, skipidar va boshqalar.

Sanoat korxonalarining chiqindilarida atmosfera havosi orqali tuproqqa tushadigan zaharli moddalar ham mavjud. Rangli metallurgiya korxonalarini atrofidagi yer maydonlari- ga havo orqali qo'rg'oshin oksidi, rux, molibden, margimush; qora metallurgiya chiqindilarida — rux, margimush, fenol, oltingugurt va boshqalar atmosferadan tushib tuproqni bul- g'atmoqda.

Umo'man, barcha zaharli chiqindilarni hisoblash anchagina qiyin. Lekin tuproqqa tushadigan chiqindilarning turi ko'p, zaharliligi har xil, sekin-asta yillar mobaynida yig'ilib, bu kimyoviy moddalar yer osti suvlarini ham ifloslantiradi.

Xulosa qilib aytganda, tuproq ifloslanishining asosiy manbalari: sanoat korxonalarining chiqindilari, suyuq chiqindilar, atmosfera orqali tarqaladigan chiqindilar; inson faoliyati tufayli vujudga keladigan xo'jalik chiqindilari, qurilish, qishloq xo'jalik chiqindilari va boshqalar.

TUPROKDA UZ-O'ZINI TOZALASH JARAYONI

Har kuni har syuatda tuproqqa tushadigan ko'p miqdor chiqindi— axlatlar, ularning tarkibidagi mikroblar, viruslar, gijja tuxumlari, organik moddylarning chirishi inson hayotini allakachonlar tugatishi yoki chidab bo'lmaydigan ah-yeolga solib qo'yishi mumkin edi. Faqat tuproqda bo'ladigan juda kuchli o'z-o'zini tozalash biologik jarayoni tufayli bunday falokatli, xavfli holatlarning oldi olinadi. Uning ustiga odamlarning o'zlari ham zararli chiqindilarni zararsiz holatga keltirishni borgan sari takomillashtirmoqda, ko'p chiqindilardan katta xalq xo'jaligida foydalanish mumkinligi tasdiqlanmoqda.

Tuproqda tabiiy xrlatda kechadigan o'z-o'zini tozalash jarayoni sanitariya va epidemiologiya nuqtai nazaridan asosiy va o'ta zarur jarayondir.

O'z-o'zini tozalash jarayonida:

organik moddalar minerallashadi va oxir pirovardida mineral tuzlarga aylanadi; patogenli bakteriyalar, ayniqsa ichak bakteriyalari gruppasi va enteroviruslar o'ladi;

gijja tuxumlari yashash qobiliyatini yo'qotadi, so'ngra o'lady.

O'z-o'zini tozalash jarayoni juda murakkab bo'lib, bu ko'p jihatdan tuproq struktura tuzilishiga bog'liqdir.

Tuproq normal holatda mayda yumalyuq donachalardan. iborat, katta kichikligi 2—10 mmk bo'lib, oralarida bo'shliq g'ovaklar mavjud, ular tuproq donachalarini havo bilan ta'minlaydi, tuproqni shamollashiga va namlanishiga yordam beradi, bu esa o'z navbatida, tuproqda kechadigan jarayonlarni jadallashtirishga imkon tug'diradi, To'proq donachalari o'z atrofidan biologik parda bilan o'raladi, bu parda filtrlanish jarayonida o'ziga erigan va qalqiydigan moddalarni shular bilan birga bakteriyalarni shimadi.

Tuproqda organik moddalarning parchalanishi ikki bosqichda o'tadi: oldin moddalarning minerallashuvi yuz beradi, keyin esa nitrifikasiya bosqichlarini o'tadi.

Minerallashuv jarayoni havo qatnashgan aerob sharoitda yoki havoyeiz anaerob sharoitda ham kechishi mumkin. Sporassh bo'lmagan, achitish jarayonida qatnashadigan mikroblar tuproq. donachalaridagi biologik pardada so'rilgan organik modda- larning ta'sirida anaerob sharoitda parchalana boshlaydi.

Organik moddalarni parchalanishida tuproqdati ko'pchilik bir hujayralilar, chugalchanglar, mog'orlar, hasharotlarniki tuxumdan chiqqan qurtlari ham qatnashadi. Natijada: a) karbon suvlar — suvga va karbonat anhidridiga parchalanadi b) yog'lar — oldin yog' kislotalariga, g'liserikga, so'igra ular suvga va karbonat anhidridiga parchalanadi. v) proteolitnk jarayonlar yordamida murakkab oqsil moddalari aminokkslotalarga va ammiakka aylanadidar. g) oqsil tarkibidagi ol- tingugurt serovodorodga aylanadi.

Anaerob jarayokkda parchalanayotgak orgakik moddalar laridan juda sassnq gazlar: ammiak, serovodorod, merkaptaj moddalari bilan tashqi havoni ifloslantiradi. Aerob sharoitida okskdlanish jarayoni ustun turadi, qo'lanea hndlj gazlar ajralmaydi. Lekin bu jarayonlar bilai tuproqning o'z-o'zini tozalanishi tamom bo'lmaydi, jarayonning ikkinchj bosqichi, ya'ni nitrifikasiya bogshlanadi. Azot moddasini ushlovchi birkkmalar taqdirida nitrifikasiya jarayoni katta ahamiyatga ega. Azot ushlovchi birikmalar bu fazasida S. No Vinogradov tomonidan topilgan aerob mikroblari aktiv ishtirok etadi.

Oksidlanish jarayoni yordamida:

- a) vodorod sulfat sulfat kisyaozasiga va sulfat kislotatuzlariga (sulfatlarga) aylachnadi;
- b) karbonat kislotasi, karbenat kislotasi tuzlariga (karbonatlarga) aylanadi;
- v) fosfor esa fosfor kislotasiga va fosfor kislotatuzlariga (fosfatlarga) aylanadi.

Tekshirishlar ko'rsatadiki, organik moddalarning parchalanishi bilan bir qatorida, tuproqda sintez qilish jarayonlari ham davom etadi, katijada gumus moddasi paydo bo'ladi. Bu moddaning qishloq xo'jalik va gigiyenik ahamiyati juda katta.

Gumus qoramtir organik moddalarga boy, murakkab kimyoviy tarkibnga ega bo'lgan birikmadir. Gumus tarkibida gumin, ulmin, kron kislotasi, ligninlar, proteinlar, karboye suvlar, yog'lar, organik kislotalar va boshqa karbonat moddalar bor. Gumus o'simlik ozuqasiga aylanadi. Gumusda azot modda-si ko'p

bo'lishiga qaramay sasimaydi, yomon hidlar chiqarshaydi, pashshalarni o'ziga tortmaydi.

Organik azot, ammiak, organik karbon, nitratlar, xloridlar va sanoat korxonalarining boshqa chiqindilari tuproqni kimyoviy moddalar bilan ifloslaydi. Kimyoviy ko'rsatkichlar yatoriga sanitariya soni degan ko'rsatkich kiritiladi. Tuproq o'z-o'zidan tozalanishi yaxshilanib borsa, u holda sanitariya soni yuqorilashib «1» ga yetib boradi, tuproq juda ifloslansa unda bu ko'rsatkich 0,70 ga teng bo'ladi (N. I. Xlebnikov, 3968 y.)

Ma'lum bo'lishicha, tuproqdagi ichak tayoqchalari taxminan bir yildan keyin o'ladi, ularning tuproqda topilishi, uni ilgari ifloslanganidan darak beradi, aksincha ichak tayoqchasining yo'qligi tuproqning ilgari ifloslanganidan darak beradi.

Tuproqning gijja tuxumlari bilan ifloslanganligini bilish uchun bir kg tuproqda gijja tuxumlarining soni aniqlanadi.

28-jadval

Tuproqni ifloslanganligini ko'rsatuvchi belgilar

Tuproqning ta'rif	kolk-titr	1 kg tuproq tarkibidagi gijja tuxumlarining soni	0,25 m ² maydonda aniqlangan pashsha tuxumidan chiqqan qurtlar (qo'g'irchoqlar)
Toza Ifloslangan ifloslangan	Juda 1,0 va yuqori 0,0— 0,01 ' 0,01 dan kam	0-10 dan ortiq 10 dan ortiq	0-1—2 nusxalari 5 va undan yuqori

29-jadval.

Tuproqning iflosligini ko'rsatuvchi kimyoviy va bakteriologik ko'rsatkichlar

Tuproqning ta'rifi	Anaeroblar (ko'rsatkich)	titri	Sanitariya soni
Toza	0,98—1,0		0,1 va yukori
Oz ifloslangan	0,85—0,98		0,1— 0,00 G
Ifloslangan	0,70—0,85		0,001—0,001
Kuchli ifloslangan	0,70 dan kam		0,0001 va past,

Sanitariya soni—bu tuproqdagi oqsil azot miqdorining yurganik azotning miqdoriga nisbati.

A. P. Miroshnikova olib borgan tajribalar quyidagi natijalarni berdi. Qora tuproqli yerda tashkil qilingan tajriba maydonini axlat tashlamasdan oldingi

kolititri 1,0 bo'lgan, axlat quyilgandan so'ng — 0,00001, ikqi sy o'tgach — 0,01, olti oy o'tgach — 0,1, bir yil o'tgach o'zining oldingy holatiga, ya'ni 1,0 teng bo'ldi, shunday ahvol umumiy mikroblar» soniga ham taalluqli bo'ldi.

Tuproq o'z-o'zidan tozalangandan so'ng undagi gijja tuxumlari ham o'la boradi, hattoki askarida tuxumlari ham qiri- ladi. Lekin tuproqdagi gelmint tuxumlarining hayotiylish to'g'risida quyidagi dalillar olinadi:

Askarida tuxumlarining taraqqiyoti tuproq sharoitida faqat yoz faslida kuzatilib, 1—3 oy davomida tamom bo'liysh aniqlanildi.

Tupryuq yuzasida (ayniqsa quyoshli vaqtda) askaridaning tuxumi 7—5 kun davomida o'ladi, bunda asosan ultrabinafsha nurlari, yuqori harorat va tuproqning qurishi gijja tuxumlariga o'z ta'sirlarini ko'rsatadi.

Tuproqning 2,5—10 sm chuqurligida gijja tuxumlarv quyosh nuridan, tuproqning qurishidan saqlanib o'z hayotini bir yilgacha va undan ortiq saqlab qoladi.

Foydalangan adabiyotlar ruyxati:

1. "Tuprok va biosayera" A.Nabixonov
2. "Sostav i svoystva pochv Uzbekistana" I.I.Boboxadjayev P.U.Uzakov
3. "Samarkand tabiati" M.Sh.Shodmonov
4. "Tuprok va inson" A.B.Sagitov X.Xaydarov

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES